

Detalle de La Promesa de la Juventud de Lucas Cranach, Museo estatal de Berlín

NÁJERA

XXII ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL MEDIEVO

22TH INTERNATIONAL MEETINGS OF THE MIDDLE AGES

**DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EN LA CIUDAD MEDIEVAL:
UNA MIRADA COMPARATIVA ENTRE EUROPA Y EL MUNDO ISLÁMICO**

Disability and Inclusion in The Medieval City:
A Comparative View Between Europe and The Islamic World

Híbrido / Hybrid NEIM 2025

Sede / Venue:

Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera
Monasterio de Santa María La Real.
Plaza de Santa María. Nájera (La Rioja)

27 -28 noviembre - November 2025

Libro de Preactas - Conference Abstracts

NÁJERA

XXII ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL MEDIEVO

22TH INTERNATIONAL MEETINGS OF THE MIDDLE AGES

***DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EN LA CIUDAD MEDIEVAL:
UNA MIRADA COMPARATIVA ENTRE EUROPA Y EL MUNDO
ISLÁMICO***

***DISABILITY AND INCLUSION IN THE MEDIEVAL CITY:
A COMPARATIVE VIEW BETWEEN EUROPE AND THE
ISLAMIC WORLD***

LIBRO DE PRACTAS / CONFERENCE ABSTRACTS

JESÚS ÁNGEL SOLÓRZANO TELECHEA

ABDELDJABAR SEDDIKI

FERNANDO MARTÍN PÉREZ

(EDS.)

NÁJERA, 2025

SESIÓN DE CLAUSURA: VOCES SILENCIADAS, HISTORIAS RECUPERADAS: CONCLUSIONES SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD MEDIEVAL / CLOSING SESSION: SILENCED VOICES, RECOVERED STORIES: CONCLUSIONS ON DISABILITY IN THE MEDIEVAL CITY

13.15 h. Jesús Ángel Solórzano Telechea (Universidad de Cantabria), Abdeljalbar Seddiki (University Centre of Nour El Bachir) & Fernando Martín Pérez (Doctor Universidad de Cantabria)

Voces Silenciadas: Historias Recuperadas: Conclusiones sobre la Discapacidad en la Ciudad Medieval / Silenced Voices, Recovered Stories: Conclusions on Disability in the Medieval City

13.45 h. Don José Luis Pérez Pastor (Consejero de cultura, Turismo, Deporte y Juventud de La Rioja), Don Jorge Salaverri Galarreta (Alcalde de Nájera), Don Jesús Ángel Solórzano Telechea (Director Nájera Encuentros Internacionales del Medioevo), Don Abdeljalbar Seddiki (co-Director Nájera encuentros internacionales del medioevo), Don Fernando Martín Pérez (Co-Director Nájera encuentros internacionales del medioevo).
Acto de Clausura / Closing Session

COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL / INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD AND ORGANIZING COMMITTEE

Directores / Chairs

Jesús Ángel Solórzano Telechea (Universidad de Cantabria), Abdeljalbar Seddiki (University Centre of Nour El Bachir), Fernando Martín Pérez (Dr. Universidad de Cantabria).

Comité Organizador / Organizing Committee

María Álvarez Fernández (Universidad de Oviedo), Idoia Areizaga Lorente (Universidad de Cantabria), İňaki Bazán Díaz (Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea), Andrea Fernández García (Universidad de Oviedo), Pablo García Fuente (Universidad de Cantabria), José Damían González Arce (Universidad de Murcia), Gisela Naegle (Dr. Universität Gießen), Nena Vandeweert (Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).

Comité Científico / Scientific Committee

Amélia Aguiar Andrade (Universidade Nova de Lisboa), María Asenjo González (Universidad Complutense de Madrid), İňaki Bazán Díaz (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea), Michel Bochaca (Université de La Rochelle), Roman Czaja (Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu / University Nicolaus Copernicus in Torun), David Ditchburn (Trinity College Dublin), Arlet Guliance (CONICET-Universidad de Córdoba de Argentina), Jelle Haemers (UK Leuven), Philippe Höhn (Martin-Luther-Universität Halle-Mittenberg), Ignacio Iñarrea Las Heras (Universidad de La Rioja), Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia), Christian Liddy (University of Durham), Gladys Lizabe (Universidad Nacional de Cuyo), Oscar López Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha), Mario Paulo Martins Viana (Universidade dos Açores), Gisela Naegle (Dr. Universität Gießen), German Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza), Marcelo Pereira Lima (Universidade Federal de Bahia), Giuliano Pinto (Università degli studi di Firenze), Sarah Rees Jones (University of York), Ana María Rivera Medina (Universidad Nacional la Distancia UNED), Teófilo F. Ruiz (University of California-Los Angeles), Vicente Salvatierra Cuenca

(Universidad de Jaén), Louis Sicking (Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit Leiden), Urszula Sowina (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology), M^a Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid), Herminia Vilar (Universidade de Evora), Andrea Zarzi (Università degli studi di Firenze).

INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA

La inscripción para los asistentes (excepto los comunicantes) deberá realizarse antes del día **25 de noviembre**, enviando el nombre y apellidos, dirección y correo electrónico a: neim@unican.es.

La asistencia presencial dará derecho a la obtención de un diploma asistencia, que podrá ser convalidado por 1 crédito ECTS (25 horas) según la normativa de cada universidad.

La asistencia virtual solo dará derecho al diploma de participación.

REGISTRATION AND ATTENDANCE

Registration for attendees (except speakers) must be made before **November 25**, sending the name and surname, address and email to: neim@unican.es. Face-to-face attendance will entitle you to a diploma of attendance, which may be validated for 1 ECTS credit (25 hours) according to the regulations of each university. Virtual attendance will only entitle you to the diploma of participation.

SECRETARÍA / SECRETARIAT

Universidad de Cantabria, Dpt. Ciencias Históricas, Despacho 160 (GOBPORT), Av. de los Castros s/n. 39005. Santander. Cantabria. Spain. e-mail: neim@unican.es

REDES SOCIALES / SOCIAL NETWORKS

+ info: <http://www.neim.unican.es>

Facebook: [@najeramedieval](https://www.facebook.com/najeramedieval)

Twitter: [@NajeraNeim](https://twitter.com/NajeraNeim)

Instagram: [@najerameencontros](https://www.instagram.com/najerameencontros)

Detalle de La Fuente de la Juventud de Lucas Cranach, Museo estatal de Berlín

NÁJERA

XXII ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL MEDIEVO 22TH INTERNATIONAL MEETINGS OF THE MIDDLE AGES

DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EN LA CIUDAD MEDIEVAL: UNA MIRADA COMPARATIVA ENTRE EUROPA Y EL MUNDO ISLÁMICO

Disability and Inclusion in The Medieval City:

A Comparative View Between Europe and The Islamic World

PROGRAMA / PROGRAMME

Híbrido / Hybrid NEIM 2025

Sede / Venue:

Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera

Monasterio de Santa María La Real.

Plaza de Santa María. Nájera (La Rioja)

27 -28 noviembre - November 2025

ORGANIZADOR / ORGANIZER

INSTITUCIONES COLABORADORAS / SUPPORTING INSTITUTIONS

Este congreso forma parte de las actividades del proyecto de investigación: "BARMER. Del barco al mercado. Actividad económica, relaciones sociales y conflictos armados en las ciudades portuarias de la Europa atlántica a finales de la Edad Media" (PID2020-118105GB-I00).

Becas Prof. Teófilo F. Ruiz para Jóvenes Investigadores y Becas SEEM para Jóvenes Investigadores.

PRIMER DÍA / FIRST DAY: 27 NOVIEMBRE / 27th NOVEMBER

09.30 h. Acto de Inauguración / Opening Session
Don José Luis Pérez Pastor (Consejero de cultura, Turismo, Deporte y Juventud de La Rioja), Don Jorge Salaverrí Galarreta (Alcalde de Nájera), Don Jesús Ángel Solórzano Telechea (Director Nájera Encuentros Internacionales del Medievo)

PRIMERA SESIÓN: EXPERIENCIAS, CUERPOS Y AGENCIA: HACIA UNA HISTORIA INCLUSIVA DE LA DISCAPACIDAD / FIRST SESSION: EXPERIENCES, BODIES, AND AGENCY: TOWARD AN INCLUSIVE HISTORY OF DISABILITY

Presidente Sesión / Session Chair: Iñaki Bazán Díaz

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN / OPENING KEYNOTE SPEAKER

10.00 h. Germán Navarro Espinach & Txomin Matienzo Gutiérrez (Universidad de Zaragoza)
Personas con discapacidad en Aragón (siglos XIV-XV): un compromiso firme por su visibilidad en la Historia. / People with disabilities in Aragón (14th-15th centuries): a firm commitment to their visibility in History.

10.20 h. Jacob Zuijderduijn (Lund University)
Old age, impairments, and inclusion in the medieval city: what was the problem?

10.40 h. Bachir Bougaada (École Normale Supérieure de Bouzaréah)
Disciplinary Violence in the Medieval Maghreb and its Consequences on Child Health: Disability as a Case Study

11.00 h. Descanso / break

Presidente Sesión / Session Chair: **Germán Navarro Espinach**

11.20 h. Raúl Villagrasa Elías (Universidad de La Laguna)
¿Discapacidad y reclusión?: lepra y locura a finales de la Edad Media hispánica. / Disability and Confinement?: Leprosy and Madness in the Late Hispanic Middle Ages.

11.40 h. Ana E. Ortega Bañ (Universidad de Burgos)
Discapacidad psíquica y sexualidad en la Baja Edad Media: el caso de Alonso Pérez de Guzmán, V Duque de Medina Sidonia. / Mental Disability and Sexuality in the Late Middle Ages: The Case of Alonso Pérez de Guzmán, 5th Duke of Medina Sidonia.

12.40 h. Jorge Lirola Delgado (Universidad de Almería)
Discapacidad e inclusión en al-Andalus a través de los diccionarios biográficos. / Disability and inclusion in al-Andalus through biographical dictionaries.

13.00 h Debate / Roundtable discussion

SESIÓN ESPECIAL 1: LA EDAD MEDIA EN EL ESCAPARATE: RETOS Y OPORTUNIDADES DE SU DIVULGACIÓN PÚBLICA / SPECIAL SESSION 1: THE MIDDLE AGES ON DISPLAY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR ITS PUBLIC DISSEMINATION

Presidente Sesión / Session Chair: **Jesús Ángel Solórzano Telechea**

TEÓFILO F. RUIZ CONFERENCIA ANUAL / ANNUAL LECTURE

16.00 h. Mikel Herrán Subiñas (Doctor/PhD University of Leicester)
Cuerpos y cuidados invisibles: cómo capacitamos para el estudio del pasado que no excluya. / Invisible Bodies and Care: Developing our Capacities for a Non-Exclusionary Historical Inquiry.

SEGUNDA SESIÓN: REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y NORMATIVIDADES SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA EDAD MEDIA / SECOND SESSION: REPRESENTATIONS, DISCOURSES AND NORMATIVITIES ON DISABILITY IN THE MIDDLE AGES

Presidente Sesión / Session Chair: **Gisela Naegle**

16.30 h. Olivier Richard (Université de Fribourg / Universität Freiburg)
Entre méfiance et intégration – autorités urbaines, travail et personnes handicapées dans les villes du sud-ouest de l’Allemagne à la fin du Moyen Âge. / Between mistrust and integration – urban authorities, work and people with disabilities in the cities of southwestern Germany at the end of the Middle Ages.

16.50 h. Ninon Dubourg (Universität zu Köln)
Because He Cannot Reach the Church” – Disability and Religious Practice in Urban / Monastic Space (14th–15th c.)

17.10 h. Naoki Matsumoto (University of York)
Communal bonds and personal agency: casting a light on people with disabilities in the St William Window in York Minster.

17.30 h. Descanso / break

Presidente sesión / Session Chair: **Abdeljabar Seddiki**

17.40 h. Dine Kadda (University Centre of Nour El Bachir)
Disability and People with Disabilities in Medieval Islamic Civilization through Islamic Sources.

18.00 h. Maşide Yüksel (Marmara University)
Physical Disability in Medieval Islamic Law: The Regulatory Role of Fiqh.

18.20 h. Murat Arga (Istanbul University)
The Perception of Disability Among the Elite in the Early Medieval Islamic World: Insights from Al-Jāhīz (8th Century).

18.40 h. Ghadi Amer (Independent Researcher in Medieval History)
The Dwarf, the Poet, and the Khaldunian Cycle: Disability as a Measure of Civilization in the Nasrid and Marinid Courts.

19.00 h. Debate / Roundtable discussion

DÍA SEGUNDO / SECOND DAY: 28 NOVIEMBRE / 28 NOVEMBER

SESIÓN ESPECIAL 2: ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL PÚBLICO: LA MEDIACIÓN EDITORIAL DEL PASADO MEDIEVAL / SPECIAL SESSION 2: BETWEEN RESEARCH AND THE PUBLIC: THE EDITORIAL MEDIATION OF THE MEDIEVAL PAST

Presidente sesión / Session Chair: **Jesús Á. Solórzano Telechea**

09.30 h. Abner Chou (Managing Editor of Nuova Rivista Storica)
Voices from the Margins: Nuova Rivista Storica's Call for Scholarship on Disability and Everyday Life in the Middle Ages.

TERCERA SESIÓN: INSTITUCIONES DE CUIDADO, ACOGIDA Y VISIBILIDAD SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD / THIRD SESSION: INSTITUTIONS FOR THE CARE, RECEPTION AND SOCIAL VISIBILITY OF DISABILITY

Presidente sesión / Session Chair: **Fernando Martín Pérez**

10.00 h. Abdeljabar Seddiki (University Centre of Nour El Bachir)
Bimāstīāns in al-Maghreb and al-Andalus during the Middle Ages: A Study of Their Role in the Care and Inclusion of People with Disabilities.

10.20 h. Salvatore Martino (Universitat de Barcelona)
Discapacidad e inclusión social en los hospitales de la baja edad media: aproximación comparativa entre Cataluña e Italia. / Disability and social inclusion in hospitals in the late Middle Ages: a comparative approach between Catalonia and Italy.

10.40 h. Jaime Marcé Sánchez (Universitat de Barcelona)
«De diverses nacions i condicions». Cuidado e integración a las personas con discapacidad en los hospitales de la península ibérica durante la baja edad media.

11.00 h. Descanso / break

Presidente sesión / Session Chair: **Ana E. Ortega Bañ**

11.20 h. Elena Cantarell Barella & Mireia Comas Via (Universitat de Barcelona)

Asistencia y acogida de las personas con discapacidad en la Barcelona bajomedieval. / Assistance and reception of people with disabilities in late medieval Barcelona.

11.40 h. **Gilberto Fernández Escalante** (doctor Universidad de Cantabria)

Caridad hospitalaria y discapacidad en el Camino de peregrinación Lebaniego (siglos XIII-XVI). / Hospital charity and disability on The Pilgrims' Route to Santo Toribio de Liébana (13th-16th centuries).

12.00 h. **Isabel Iizarbe** (Instituto de Estudios Riojanos) & **Mario Martija** (Servicio Riojano de Salud)

La ceguera como expresión de lo divino: interpretaciones religiosas y morales en la cultura cristiana medieval. / Blindness as an expression of the divine: religious and moral interpretations in medieval Christian culture.

12.20 h. **Salvador Roig Escutia** (Universitat de València)
La cofradía de pobres ciegos de Valencia en la Baja Edad Media (1329-1502). / The Brotherhood of the Poor Blind of Valencia in the Late Middle Ages (1329-1502).

12.40 h. **Ana María Carballeira Debasa** (Escuela de Estudios Árabes (CSIC))

Dos caras de la misma moneda: de la marginación a la integración social de colectivos vulnerables en al-Andalus. / Two sides of the same coin: from marginalisation to social integration of vulnerable groups in al-Andalus.

13.00 h. Debate / Roundtable discussion

NÁJERA. XXII ENCUENTROS INTERNACIONALES DE LA EDAD MEDIA /
22ND INTERNATIONAL MEETINGS OF THE MIDDLE AGES
Nájera (La Rioja). España / Spain, 27-28 noviembre / November 2025

TÍTULO / TITLE: *Personas con discapacidad en Aragón (siglos XIV-XV): un compromiso firme por su visibilidad en la Historia. / People with disabilities in Aragon (14th-15th centuries): a firm commitment to their visibility in History.*

Autor(-a) / Author: GERMÁN NAVARRO ESPINACH & TXOMIN MATIENZO GUTIÉRREZ
– UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

E-mails: gnavarro@unizar.es / txominm@yahoo.es

Curricula Vitae:

GERMÁN NAVARRO ESPINACH es Catedrático de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Doctor Europeo en Historia por la Universitat de València y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Miguel Hernández. Miembro del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza y Coordinador del Máster Universitario en Historia y Arte. Miembro del Grupo de Investigación de Referencia CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) y del Grupo Europeo de Investigación sobre Minorías en la España Medieval y Moderna. Miembro de la Comisión Permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón. Forma parte de los comités científicos de los Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera, del Centro de Estudios Mudéjares de Teruel y del Museo de la Seda de Valencia. Coordinador de libros como *Las Rutas de la Seda en la Historia de España y Portugal, Industrias y Mercados Rurales en los Reinos Hispánicos (siglos XIII-XV)* o *Cortes y parlamentos en la Edad Media peninsular*. Editor de los volúmenes correspondientes a las Cortes de Aragón de los reinados de Martín I y Fernando I en la colección *Acta Curiarum Regni Aragonum*. Con motivo del sexto centenario de la muerte del papa Benedicto XIII en 2023 ha sido comisario de la exposición *El Papa Luna. Saber, diplomacia y poder en la Europa medieval*, organizada por el Gobierno de Aragón en el Museo Alma Mater del Arzobispado de Zaragoza.

TXOMIN MATIENZO GUTIÉRREZ ES Graduado en Historia por la Universidad de Zaragoza, en la actualidad está cursando el Máster en Historia y Arte en dicha universidad con un proyecto de trabajo final sobre la historia de las personas con discapacidad en Aragón en los siglos XIV-XV, a partir del cual desea plantear la realización de una tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Historia, Sociedad y Cultura: Épocas Medieval y Moderna de la Universidad de Zaragoza.

Resumen / abstract: El nuevo Máster en Historia y Arte que ha iniciado su andadura en la Universidad de Zaragoza en el presente curso 2025-2026 tiene una asignatura obligatoria denominada *Fuera del canon: formas alternativas de investigar la Historia y el Arte*. El programa incluye un tema dedicado a “Entornos para la salud y personas con discapacidad” en línea con la actividad que desarrollamos en el Grupo Europeo de Investigación sobre Minorías en la España Medieval y Moderna <<https://minorias-grupoeuropeo.wordpress.com>>. El objetivo de esta ponencia es ofrecer nuevos contenidos a esa unidad didáctica, mediante la formulación del primer estado de la cuestión que se conoce en torno a este tema desde la historia social para el observatorio del reino de Aragón en los siglos XIV-XV. El foco de atención queremos que esté en las condiciones de vida de las personas con discapacidad para valorar su grado de inclusión social. Eso significa trasladar la atención de las instituciones asistenciales y caritativas a las personas con necesidades especiales que se vieron beneficiadas o no de tales ayudas para su supervivencia. El vocabulario con que la documentación aragonesa se refiere a dichas personas abre un amplio abanico de circunstancias: ceguera, sordera, locura, mutilaciones, infancia y vejez desasistidas, etc. Desde la perspectiva de género y el análisis intercultural presentamos algunos casos de estudio significativos en el marco de las ciudades, villas y aldeas aragonesas. Con diferentes fuentes escritas e iconográficas analizamos las variadas formas de discapacidad en dicho observatorio histórico de la baja Edad Media: lisiados, amputados, *insensados*, mancos, cojos, tuertos, ciegos, etc. Se tiene en cuenta el grado de inclusión en la sociedad cristiana de estas personas en comparación con sus condiciones de vida en el ámbito de las minorías mudéjar y judía. En definitiva, la producción historiográfica se convierte así, en última instancia, en una forma más de activismo en defensa de los derechos humanos. De ahí que se señale en el título de nuestra intervención el compromiso firme que tenemos por la visibilización de las personas con discapacidad en la Historia.

TÍTULO / TITLE: *Old age, impairments, and inclusion in the medieval city: what was the problem?*

Autor(-a) / Author: JACOB ZUIJDERDIJN – LUND UNIVERSITY.

E-mail: jaco.zuijderdijn@ekh.lu.se

Curriculum Vitae: Jaco Zuijderdijn is associate profesor at the Department of Economic History, Lund University, Sweden. He is the editor of *A Cultural History of Old Age in the Early Modern Era (1400-1650)* (together with Christopher Martin, forthcoming) as well as several publications on pensions and retirement in the medieval and early modern era

Resumen / abstract: Emerging from the emancipation movements of the late twentieth century, the study of old age and disability has largely unfolded within the framework of the ‘cultural turn’. While this has yielded rich insights, few scholars have ventured into quantifying how many people lived with impairments or explored the prevalence of disability in historical populations. In my contribution, I aim to bridge this gap by drawing on what we know about living conditions in the Middle Ages. I propose that impairments were far more widespread than they are today. This suggests that the remarkable work of cultural and art historians over recent decades speaks to a much larger segment of medieval and early-modern society than is typically assumed. Faced with the realities of accidents, infectious diseases, and aging, and the subsequent impairments, premodern societies were compelled to develop ways to accommodate those who suffered disabilities.

As a products of the emancipation movement of the later twentieth century, the history of both old age and disability has mostly been studied in the context of the ‘cultural turn’. Few scholars have attempted to quantify the people who suffered impairments or asked how common disability was. In my contribution I will offer some suggestions based on what we know of living conditions in medieval cities. My suggestion is that impairments and subsequent disability were much more common than today and that the excellent work that has been done by cultural historians and art historians during the past decades applies to much greater proportion of medieval and early-modern populations than is often believed. Societies were pressured to find ways to accommodate survivors of accidents and infectious disease and individuals who reached the threshold of old age.

TÍTULO / TITLE: *Disciplinary Violence in the Medieval Maghreb and its Consequences on Child Health: Disability as a Case Study.*

Autor(-a) / Author: BACHIR BOUGAADA – ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE OF BOUZARÉAH

E-mail: bachirbougaada@yahoo.fr

Curriculum Vitae:

Dr. Bachir Bougaada is a researcher in Medieval History and a full professor at the École Normale Supérieure of Bouzaréah, Algiers, Algeria.

Scholarly Production:

Monographs (12 books):

- *Military Conflict and Urban Destruction in the Central and Lower Maghreb between 296H/909AD and 547H/1152AD.*
- *The Hammadid Chancery Letters: Compilation, Typology, and Content Analysis.*
- *The Art of Siege in the Islamic Maghreb between the 4th–8th Centuries AH / 10th–14th Centuries AD.*
- *Siege Weapons in the Islamic Maghreb during the 4th–8th Centuries AH / 10th–14th Centuries AD: A Study of Effectiveness and Deployment.*
- *Women in the Qur’anic Discourse: A Socio-Cognitive Study of Concepts, Values, and Roles.*
- *Human Perfection in the Thought of Ibn Qayyim al-Jawziyya: A Study in the Stations of Spiritual and Behavioral Education.*
- *Paternal Absence and the Child: A Socio-Psychological Study – The Case of the Zayyanid Central Maghreb.*
- *Hate Speech in Medieval Historical Texts: An Analytical Study of Selected Maghrebi Works.*
- *The Child and Disciplinary Punishment: A Study of Its Impact on Development and Personality Formation – The Case of the Medieval Central Maghreb.*
- *The Culture of Humor in Medieval Algeria: Presence, Manifestations, and Social Impacts.*
- *Lectures on Intellectual Movements in Medieval Algeria.*
- *Nostalgia and its Socio-Psychological Effects on the Expatriate: A Study Based on Selected Cases from the Central and Western Islamic Maghreb.*

- **Collective Volumes:** The researcher has contributed 20 chapters to collective works, both nationally and internationally. Among them: *Children's Games in the Medieval Central Maghreb*, published in a collective book on marginalized groups in medieval North Africa, organized by the PRFU research team.
- **Peer-Reviewed Articles:** He has published 45 scholarly articles in internationally indexed journals (Category B and C). Examples include:
 - “*War and the Child during the Zayyanid Dynasty (633–962H / 1235–1554AD): A Reading of its Social and Psychological Effects*,” published in *Al-Nassiria Journal of Historical and Social Studies*, Vol. 11, No. 2, University of Mascara, December 2020 (Category C).
 - “*The Problem of Geographical Borders in the Middle Maghreb during the Middle Ages: An Analysis of Variations and their Reflective Nature*,” published in *NeuroQuantology*, Vol. 21, No. 7, November 2023 (Category B).
 - “*Al-Awqaf (Endowments) in Iraq during the First Abbasid Era: Awqaf for the Service of Pilgrims as a Model (132–232AH / 750–847AD)*,” published in *Ziglôbitha Journal of Languages, Literatures, and Civilizations*, Côte d’Ivoire, Vol. 1, No. 8, December 30, 2023 (Category B).
- **Conferences and Symposia:** Dr. Bougaada has actively participated in 128 academic events (international and national conferences, symposia, and workshops), both in Algeria and abroad. Notable contributions include:
 1. Participation in the *International Conference on Migration as a Global Crisis: Realities and Consequences*, held in Berlin, Germany, 2019.
 2. Participation in the *International Symposium on Health in North Africa through the Ages*, organized by the University of Mustapha Stambouli, Mascara, on September 30, 2021, with a paper entitled: “*Mental Health of Orphans in the Medieval Central Maghreb*.”
 3. Participation in the *International Conference on Hate Speech and the Question of Tolerance in a Changing World: Practices, Consequences, and Mechanisms of Confrontation*, organized by Kasdi Merbah University, Ouargla, on February 7, 2022.

Resumen / abstract: We cannot, in any way, dismiss the importance of discipline during certain stages of a child’s life, as it serves to correct behavior, regulate conduct, and address mistakes, with the broader purpose of supporting proper

upbringing and securing sound physical, intellectual, and educational development. However, this does not justify granting educators unlimited authority in disciplinary practices. Instead, it is important to observe clear boundaries, adhere strictly to established rules, and comply with ethical and pedagogical principles. When these boundaries are crossed, especially through the use of excessive physical or psychological punishment, the consequences can be harmful to the child's health, and in some cases may even result in temporary or permanent physical or sensory disabilities.

The purpose of this paper is to shed light on the long-term effects of disciplinary punishment when employed as an educational method and corrective tool for children in the medieval Maghreb. The study will focus particularly on disabilities resulting from excessive punishment and the overuse of coercive disciplinary practices, which frequently caused severe harm to children, sometimes leading to temporary or permanent physical impairments.

Among the most critical forms of abusive discipline that posed serious threats to a child's physical well-being, whether exercised by teachers, parents, or guardians, are: severe corporal punishment, particularly when inflicted on sensitive parts of the body; confinement in dark or intimidating spaces; and forcing children to perform physically exhausting tasks that exceeded their strength. Such measures frequently resulted in paralysis, fractures of the limbs or neck, and sensory impairments such as blindness, deafness, or muteness. In certain cases, they even caused infertility when reproductive organs were damaged. Furthermore, the negative effects of such disciplinary violence extend beyond physical health, encompassing profound psychological and social consequences that undermine the child's overall well-being.

TÍTULO / TITLE: *¿Discapacidad y reclusión?: lepra y locura a finales de la Edad Media hispánica. / Disability and Confinement?: Leprosy and Madness in the Late Hispanic Middle Ages.*

Autor(-a) / Author: RAÚL VILLAGRASA ELÍAS – UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

E-mail: rvillagr@ull.edu.es

Curriculum Vitae:

Raúl Villagrasa-Elías es Doctor en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera por la Universidad de Zaragoza (2022) y Especialista en Programación para Humanidades Digitales por la UNED (2023). Ha disfrutado de un contrato predoctoral en el Instituto de Historia del CSIC y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Siena, Lisboa y Pensilvania. Su tesis doctoral *El renacimiento hospitalario en la península ibérica: una propuesta desde la cultura escrita (1374-1549)* ha sido premiada por el CSIC en el plano divulgativo y científico. Ha desempeñado tareas docentes como Profesor Sustituto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, actualmente, como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de La Laguna, estando adscrito a su Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas.

Ha participado en diversos proyectos de investigación internacionales como ERMO de la Casa de Velázquez y *Hospitalis* de la Universidad de Lisboa. Ha desarrollado sus últimos trabajos en el proyecto *Scripta manent* del CSIC, dirigido por Cristina Jular, donde ha diseñado la web *Rethos* para el estudio de las redes hospitalarias en épocas medieval y moderna, y en el proyecto *Hospitalibus* de la Universidad de Barcelona. Forma parte de la Comisiones Organizativas de la “Red Iberoamericana de Patrimonio Cultural de Historia de la Salud y de la Asistencia”, dirigida desde la Universidad de Lisboa, y del dispositivo colaborativo de ciencia abierta “Humanidades en Común”, concentrador de proyectos coordinado desde la Universidad del País Vasco.

Resumen / abstract:

Esta intervención propone visitar la conceptualización de dos discapacidades largamente estudiadas históricamente, como son la lepra y la locura. Ambas enfermedades y sus prácticas de reclusión están siendo revisadas en los últimos

años. Ha pesado mucho en la historiografía la perspectiva que aplicó Michel Foucault en varias de sus obras, especialmente *Historia de la locura en época clásica* y *Vigilar y castigar*, y que ha sido acriticamente adaptada a múltiples contextos.

El descubrimiento de fuentes diversas y su análisis desde diferentes disciplinas permite reconstruir las interacciones sociales que sí mantenían leprosos y dementes en las ciudades hispánicas. Y es que las instituciones que les dispensaron asistencia -hospitales- no han de ser consideradas como “puertas de la muerte”, sino como espacios permeables.

TÍTULO / TITLE: *Discapacidad psíquica y sexualidad en la Baja Edad Media: el caso de Alonso Pérez de Guzmán, V Duque de Medina Sidonia. / Mental Disability and Sexuality in the Late Middle Ages: The Case of Alonso Pérez de Guzmán, 5th Duke of Medina Sidonia*

Autor(-a) / Author: ANA E. ORTEGA BAÚN – UNIVERSIDAD DE BURGOS.

E-mail: anae.ortegabaun@hotmail.com

Curriculum Vitae:

Doctora en Historia Medieval por la Universidad de Valladolid (junio de 2022) y Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis “Conociéndose carnalmente”: sexo y sexualidad en la Castilla medieval (de finales del siglo X a mediados del siglo XVI). Especialista en todo lo relativo a la sexualidad en la Edad Media en Castilla, sus principales aportaciones a la investigación son la reconstrucción de los discursos sexuales que se centra en el pecado y en el honor, la reconstrucción de la vida sexual de todos los hombres y mujeres en el Medievo (jóvenes, clérigos, homosexuales...) y el reflejo de la sexualidad en las ficciones medievales actuales. Tiene publicados sobre el tema aproximadamente dos libros, once capítulos de libro y seis artículos en revistas. Del mismo tema ha impartido unas 29 ponencias invitadas y nueve comunicaciones a congresos, tanto en España como en el extranjero. Ha realizado diferentes estancias en el Centre de Recherches Historiques (l’EHESS-CNRS) de París y en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC) de Madrid. Ganadora del XVI premio Medievalismo, concedido por la SEEM en 2016. Ha impartido clases de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid y actualmente lo hace como profesora asociada en la de Burgos.

Resumen / abstract:

El objetivo de esta comunicación es estudiar la interacción entre discapacidad psíquica y sexualidad, o cómo las personas con problemas mentales vivían o sufrían esta faceta de su vida, la cual podía llegar a generar graves problemas. Para ello se estudiarán algunos casos de archivo fechados entre finales de la Edad Media y muy principios de la Moderna, para ver de manera amplia ese abanico de vivencias que podían ir de un extremo a otro. Pero sobre todo se estudiará el caso de Alonso Pérez de Guzmán, V Duque de Medina Sidonia. Aquejado de una

enfermedad desconocida para nosotros que le provocaba tanto discapacidad psíquica como física, su vida dio un vuelco cuando su hermano mayor murió y él se convirtió en el heredero de la casa ducal. A partir de ahí, vivió un auténtico infierno donde su sexualidad estaba en el centro, y por la cual su familia tomó serias decisiones que la llevaron ante los tribunales diocesanos. El análisis de este documento se realizará sobre todo a partir de los muchos testigos que aparecieron dando testimonio sobre las enfermedades y capacidades de Alonso, desde prostitutas y amigos de la casa, hasta médicos y teólogos. Con esta comunicación pretendemos arrojar luz no solo a la vida sexual de esas personas sino a su problematización, a su en ocasiones falta de libertad sexual y hasta a los procedimientos médicos a los que eran sometidos para saber si eran o no aptos para el matrimonio.

TÍTULO / TITLE: *Discapacidad e inclusión en al-Andalus a través de los diccionarios biográficos. / Disability and inclusion in al-Andalus through biographical dictionaries.*

Autor(-a) / Author: JORGE LIROLA DELGADO – UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

E-mail: jlirola@ual.es

Curriculum Vitae:

Licenciado en Filología Semítica, opción árabo-islámica, en la Universidad de Granada en 1986, se doctoró en la misma universidad en 1991 con el tema del poder naval en al-Andalus. Amplió estudios de lengua y cultura árabes en Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez. Ha sido profesor en las Universidades de El Cairo (curso 1986-7) y Granada (1988-1993). Desde el año 1993 es profesor titular del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Almería. Ha dirigido diversos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Junta de Andalucía. Cuenta con 4 tramos de investigación. Sus publicaciones son numerosas, tanto en forma de libros como de artículos.

Entre sus diversas líneas de investigación destaca por encima de todas la producción intelectual andalusí. Ha dirigido 7 volúmenes y codirigido los 3 restantes con José Miguel Puerta Vilchez de la *Biblioteca de al-Andalus*. Han colaborado más de 170 investigadores de todo el mundo y él mismo es autor un 25% de las entradas. En la actualidad dirige el proyecto ECA (Cultura Andalusí, versión electrónica), accesible a través de este enlace: <https://eculturaandalusi.es/>, que va a pasar a ser AH (Al-Andalus-Hispania) en el enlace: <https://alandalushispania.es>, que abarcará todo el mundo medieval a través de diversas bases de datos y artículos de interpretación.

Entre 2010 y 2013 fue Presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA) y en el año 2019 volvió a ser elegido, cargo en el que continúa hasta octubre de 2025. Es cofundador de la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, de la que es Presidente desde su creación en julio de 2003.

Resumen / abstract:

Aunque se encuentra información muy diversa y dispersa en el amplio abanico de obras árabes medievales, es en los abundantes diccionarios biográficos en los

que encontramos mayores datos sobre la discapacidad y la inclusión en al-Andalus, información, además, individualizada con casos concretos. Los musulmanes en general y los andalusíes en particular desarrollaron ampliamente la confección de diccionarios bio-bibliográficos en relación especialmente con la transmisión del saber. Hemos de tener en cuenta que quienes aparecen en ellos son una élite, la élite intelectual, y que, por tanto, se trata de excepciones dentro de la sociedad. No obstante, son muy relevantes y esclarecedores los casos, pues el origen social de los mismos es muy diverso.

La mayoría de los casos se refieren a la ceguera, sin que falten los relativos a la cojera y sordera, con o sin la mudez. Como era de esperar, la discapacidad en algún aspecto se compensaba con el desarrollo de otra capacidad, hasta el punto de que uno de los mayores lexicógrafos andalusíes fue el ciego Ibn Sīda de Murcia (m. Denia, 1066). Nos constan lazarillos que acompañaban a autores ciegos y que ellos mismos también destacaron en la actividad intelectual.

Con carácter general, se prefería que algunas actividades las realizaran personas ciegas, como la recitación del Corán en las tumbas o la llamada a la oración de los almuédanos, para que así no pudieran ver a las mujeres en los patios centrales de las casas o en los cementerios, al ser ellas quienes más visitaban estos.

El derecho malikí, el aplicado en al-Andalus, no veía con buenos ojos la mendicidad, si bien sí el dar limosna sin ser pedida. Se documentan casos de personas discapacitadas que hacían gala de otras capacidades llamativas en público, sin duda con objeto de obtener limosnas.

TÍTULO / TITLE: *Cuerpos y cuidados invisibles: cómo capacitarnos para el estudio del pasado que no excluya. / Invisible Bodies and Care: Developing our Capacities for a Non-Exclusionary Historical Inquiry.*

Autor(-a) / Author: MIKEL HERRÁN SUBIÑAS – DOCTOR/PHD UNIVERSITY OF LEICESTER.

E-mail: putomikelcontacto@gmail.com

Curriculum Vitae:

Formación Académica

- PhD Archaeology, University of Leicester (Septiembre 2019 – Presente)
Tesis: Beyond private: the household and the domestic assemblages of Islamisation in Early Islamic Iberia (8th-11th centuries)
- M.A. Archaeology of the Arab and Islamic World, UCL – Qatar (Agosto 2016)
- Grado en Arqueología, Universidad Complutense de Madrid (Junio 2014)

Experiencia Profesional

- Consultor, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) (Abril – Julio 2022)
- Consultant, Embrace Doha (Noviembre 2019 – Diciembre 2022)
- Consultant, UCL Qatar (Enero 2019 – Enero 2020)
- Ponente invitado, Universitat de Barcelona (Marzo 2022 – 2025)
- Profesor invitado, Universidad de Jaén (Marzo 2025)
- Teaching Assistant, University of Leicester (Enero – Agosto 2022)
- Arqueólogo investigador, INSAP - UCL Qatar Project: The transformation of the Moroccan landscape in the Early Islamic Period (Marzo 2017 – Agosto 2019)
- Finds officer, investigador, Crowded Desert Project, UCL Qatar (Enero 2017 – Abril 2018)

Experiencia en transferencia del conocimiento y divulgación

- Investigador y divulgador histórico: Canal de YouTube PutoMikel
- Proyectos arqueológicos: Qatar y Marruecos (trabajos de campo y gestión de hallazgos)
- Museología y gestión patrimonial: Colaboraciones con el British Museum y City Palace Museum (India)

- Colaborador en medios: Programas como El Condensador de Fluzo (TVE) y El Intermedio

Resumen / abstract:

El estudio del pasado tiende a completar los vacíos del registro con asunciones cargadas de sesgos. Frente a estos sesgos, las llamadas ciencias exactas han provisto evidencia irrefutable de nuestros puntos ciegos como investigadores, muchos de ellos firmemente asentados en el momento presente. Ahí quedan, por ejemplo, los estudios de huellas realizados en pinturas rupestres para demostrar que las mujeres también participaban en esta actividad. En este sentido, ¿qué otros agentes y prácticas parecen inaccesibles desde las fuentes escritas, o incluso desde los análisis exactos?

Por otro lado, la inclusión de estos agentes no puede quedar sujeta a definiciones estáticas y ahistóricas. Las discapacidades no solo tenían una concepción distinta en el periodo medieval, como condiciones por ejemplo sujetas a una intervención divina, sino que el mismo tipo de dolencias o cuerpos que hoy consideramos sanos podrían ser considerados discapacitados en el periodo medieval. Definiciones que son accesibles únicamente a través del estudio de las fuentes escritas. Así pues, ¿qué conversaciones puede haber entre arqueología, bioarqueología, e historia para la comprensión de otros cuerpos y sus experiencias en el medievo?

TÍTULO / TITLE: *Entre méfiance et intégration – autorités urbaines, travail et personnes handicapées dans les villes du sud-ouest de l’Allemagne à la fin du Moyen Âge. / Between mistrust and integration – urban authorities, work and people with disabilities in the cities of southwestern Germany at the end of the Middle Ages .*

Autor(-a) / Author: OLIVIER RICHARD – UNIVERSITÉ DE FRIBOURG / UNIVERSITÄT FREIBURG.

E-mail: olivier.richard@unifr.ch

Curriculum Vitae:

Born in Lyon in 1974, Olivier Richard studied History and German in Lyon, Paris (École Normale Supérieure, Paris-Sorbonne, Paris-Créteil), and Munich. He then spent a year as a lecturer in French at Brandeis University near Boston, followed by a doctoral project at the Université de Strasbourg, defended in 2005, on the *memoria* of the burghers of Regensburg in the Late Middle Ages, during which he spent two years at the Mission Historique Française in Germany, in Göttingen. From 2006 to 2008, he was a *professeur agrégé* in Strasbourg, then served as *maître de conférences* at the Université de Haute-Alsace in Mulhouse from 2008 to 2016, with a one-year research fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation at the University of Cologne in 2014–2015. He earned his *habilitation à diriger des recherches* in 2015 at the Université Paris-Sorbonne, with a thesis on the political oath in Late Medieval cities in South-West Germany in the 14th and 15th c. He spent six years as Professor of Medieval History at the Université de Strasbourg, from 2016 to 2023, before joining the Université de Fribourg in Switzerland, where he is Professor of Medieval History and, since 2025, Director of the Medieval Institute.

Resumen / abstract:

EN.- The cities of Christian Europe had a relationship with work that was both new and specific at the end of the Middle Ages. Unlike the rural world, where work distinguished the poor—who had to do it—from the powerful—who were exempt from it—urban society largely valued work. This is why urban authorities expected inhabitants to be able to provide for themselves and were wary of those who could not.

This presentation will draw on rich normative sources as well as practical ones from cities in southwestern Germany at the end of the Middle Ages, that is, present-day Alsace, German-speaking Switzerland, and Baden-Württemberg. It aims to show that urban authorities gathered information about people we would now describe as “disabled,” notably by exchanging information with other cities, and that they oscillated between distrust—even outright hostility—toward individuals likely to live at the expense of the urban community instead of working, and a willingness to respond to their desire to be integrated into that community.

FR.- Les villes de l’Europe chrétienne présentaient un rapport au travail à la fois nouveau et spécifique à la fin du Moyen Âge, puisque contrairement au monde rural, où le travail distingue les pauvres, qui doivent le faire, et les puissants, qui s’en dispensent, la société urbaine valorise largement le travail. C’est pourquoi les autorités urbaines entendent que les habitants puissent subvenir à leurs besoins, et se méfient des personnes qui ne le peuvent pas.

La communication s’appuiera sur des riches sources normatives mais aussi de la pratique, des villes du sud-ouest de l’Allemagne à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire l’Alsace, la Suisse alémanique ou le Bade-Wurtemberg d’aujourd’hui. Elle communication vise à montrer que les autorités urbaines s’informaient sur les personnes que nous appelons “en situation de handicap”, notamment en échangeant des informations avec d’autres villes, et qu’elles oscillaient entre méfiance, voire franche hostilité envers des personnes susceptibles de vivre à la charge de la communauté urbaine au lieu de travailler, et volonté de répondre à leur désir d’être intégrées dans cette communauté.

TÍTULO / TITLE: *Because He Cannot Reach the Church” – Disability and Religious Practice in Urban / Monastic Space (14th–15th c.)*

Autor(-a) / Author: NINON DUBOURG – UNIVERSITÄT ZU KÖLN.

E-mail: ninon.dubourg@gmail.com

Curriculum Vitae:

I began exploring the topics of disability and old age in the Middle Ages in 2010, while working with people with disabilities. This experience sparked a deep curiosity and a desire to understand how disabled and elderly individuals lived in premodern societies. My PhD at Université Paris Cité (UPC) focused on the inclusion of disabled and elderly individuals within the clergy between the 12th and 14th centuries. After defending my thesis on 25 May 2019, I worked for two years in research project management, supporting the development and monitoring of national and international academic projects. In 2021, I was awarded a three-year postdoctoral fellowship by the F.R.S.-FNRS at the University of Liège (ULiège), where I examined the religious experiences of disabled and elderly people between the 12th and 15th centuries. Since October 2024, I have held a two-year research fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation at the University of Cologne. My project, *“Aging in Liège – A History of Old Age at a City Scale (15th–16th Centuries),”* investigates the social effects of aging in late medieval cities, focusing on the everyday lives of older people. It aims to explore the socio-economic foundations of what might be seen as an early form of a “golden age of retirement,” across different urban social strata, and to reflect on how an urban heritage of old age might be conceptualized.

Selected publications:

Monograph

1. Ninon DUBOURG, *Disabled Clerics in the Late Middle Ages, Un/suitable for divine service?*, Amsterdam University Press, 2023 ([open access introduction online](#)).

Edited books

2. Ninon DUBOURG and Christophe MASSON (eds.), *Disability and War in the Late Middle Ages*, Arc Humanity Press (in press), 2025;
3. Fabrice BERTIN, Gildas BRÉGAÏN, and Ninon DUBOURG (eds.), *Pour une nouvelle histoire du handicap*, Presses Universitaires de Rennes (in press), 2026;
4. Ninon DUBOURG and Wendy TURNER (eds.), *A Cultural History of Madness – Volume on the Middle Ages*, Bloomsbury (in press), 2026;
5. Ninon DUBOURG, Sara SCALENGHE and Pieter VERSTRAETE (eds.), *Histories of Disability and Emotions*, Manchester University Press (accepted for publication), 2026.

Journal issues

6. Ninon DUBOURG and Adelheid RUSSENBERG (eds.), "The Borders of Disability and Ability, Ill-Health and Health", *Social History of Medicine*, Oxford Academic (2026);
7. Ninon DUBOURG, Sara SCALENGHE and Pieter VERSTRAETE (eds.), "Disability History and History of Emotions", *Journal of Medieval History*, volume 25/2, 2025 ([online](#));

Papers in journal (with peer review)

8. **Ninon DUBOURG**, "(Des-)Embodied experiences – A Comprehensive Study of Mobility Aids in the Miracles of Saint Louis (France 13th-15th centuries)", *Journal of the Canadian Historical Association*, special issue "Revisiting disability as a category of analysis", ed. D. Trembinski and B. Bryce, volume 35, issue 2, 2026;
9. "Testimonies of Emotions: Disability and Miraculous Cures in Louis IX's Canonization Process in Thirteenth-Century France", *Journal of Medieval History*, special issue "Disability and Emotions", ed N. Dubourg, S. Scalenghe and P. Verstraete, volume 25/2, 2025, 196-215 ([online](#));
10. "Vieillesse et expériences religieuses sous la règle au milieu du XVe siècle", in M. COMAS-VIA and A. ROSILLO-LUQUE (eds.), *Quaderni di storia religiosa medievale*, n° 26-2, 2023, p. 253-283 ([online](#));
11. with Megan KATHEB, "Témoignages médiévaux de la privation des sens. Empreintes matérielles de la cécité et de la mutité à l'époque médiévale", in V. DELATTRE (ed.), *Les Nouvelles de l'archéologie*, n°165, 2021, p. 62-67 ([online](#)).

Resumen / abstract:

This paper investigates how late medieval Christianity addressed disability at the threshold where built space meets ritual action. Using pontifical letters drawn from the Apostolic Chancery and the Apostolic Penitentiary registers, I map two intertwined obstacles to participation affecting clergy and laity alike: (1) the inaccessibility of places of worship and pilgrimage (distance, steep approaches, thresholds, river crossings, floods) that hinder both reaching the altar/choir to officiate and reaching the nave/shrine to attend; and (2) the inaccessibility of the rite itself: for priests, constraints on celebrating (handling the host and chalice, negotiating choir stalls and steps, sustaining chant/voice, reading/seeing); for worshippers, limits on sensory proximity (seeing the elevation, hearing bells and sermons) and on endurance (cold, standing, posture).

Part I foregrounds clergy. Canon-law ideals of *integritas* and fears of *scandalum* constrained impaired priests, yet papal grace routinely calibrated ministry to capacity: licenses to continue celebrating with assistance, to adjust liturgical placement when movement, vision, hearing, or dexterity were limited, or to delegate portions of office while retaining status. These decisions expose how choir stalls, chancel steps, and processional routes themselves produced clerical (in)access.

Part II turns to (lay and religious) worshippers and pilgrims. Petitions reveal a repertoire of pragmatic accommodations that re-situated devotion without dissolving communal belonging: portable altars and domestic chaplains (moving parts of the rite from nave to household), authorizations to build or regularize nearby chapels (shortening dangerous routes), and case-by-case permissions that modified ritual participation (seating closer to the elevation, holding a candle for sensory focus, wearing warmer garments to remain present through the Offices). Read “from below,” these files recover disabled agency and the social capital needed to mobilize the pontifical grace, while also showing elites leveraging inclusion to consolidate parish cohesion.

By reframing dispensations as a spatial-ritual accessibility regime, the paper links disability history to urban/monastic topography and to the legal-pastoral economy of grace. Late medieval inclusion was enacted not by abstract tolerance but through concrete adjustments (re-siting altars, re-routing processions, re-positioning bodies) at the literal and metaphorical thresholds of worship.

TÍTULO / TITLE: *Communal bonds and personal agency: casting a light on people with disabilities in the St William Window in York Minster*

Autor(-a) / Author: NAOKI MATSUMOTO – UNIVERSITY OF YORK.

E-mail: naoki1868@gmail.com

Curriculum Vitae:

Masters Degree: MA Medieval studies: University of York 2024-2025

- Relevant Module: "Painting on light: Stained Glass in the Medieval Tradition".
 - I wrote an essay for this course which is the basis of my presentation proposal: "Medieval mentalities and the depiction of disabled people in the St William window of the York Minster" for which I was graded 80/100 (high distinction).

- Elaboration of a dissertation on Martin Leibitz's Senatorium and the story of "Krakow Student" (15th century).
 - In this dissertation, I explore the transgender experiences and possibilities of a person assigned female at birth in the Middle Ages.

Undergraduate Degree: Bilingual French-English History Degree: Université Toulouse Jean Jaurès 2 2020-2023

- Led a group project on organised heresy in the Middle Ages, in a documentary film format for class.

Study abroad: University of St Andrews (September 2022-May 2023)

- I gained knowledge on medieval medical theories and practices in the module "Nature and the Occult in the late Middle Ages"

- The Module "Inclusion and Exclusion in the Middle Ages" was the first time where I was exposed to elements of disability studies through the study of "leprosy".

ASSOCIATIVE EXPERIENCE:

- L'histoire à venir, Toulouse, France 12-15 May 2022
- Participated in the fifth edition of an annual history festival where I illustrated Jeremy Foa's presentation on the war of religion in 16th century Toulouse, by

reading primary sources and guiding the group to the different places mentioned in them.

Resumen / abstract:

Medieval artworks depicting people with disabilities have been understudied as a source in itself compared to literature or court documents. There are studies for later medieval art by Bosch and Grünewald but these attempts, which tend to be written by medical professionals, have been done in a “paleopathological” way, a methodology which seeks to identify signs of “illness” from the “physical deformation” of the people depicted.¹ This is contrary to the goal of disability studies which is to analyse “the people and the social or communal reaction to impaired people”²: disability is not simply a “medical problem”.

The St William Window in York Minster is a rich iconographical source of depiction of people with disabilities who are shown seeking a cure at the saint’s shrine. To effectively analyse these stained glass panels, and avoid paleopathological bias, we have to look at who the impaired people are with (family, friends, other disabled people), their age, gender and material conditions. On top of a general overview with statistics concerning these variables, I have selected three panels I would like to focus on for the presentation. 15e shows intracommunal care (network of solidarity between men with visual impairment). 16b shows familial care. Finally 21e illustrates the agency of a person with disabilities in their search for the saint’s cure. Christopher Norton’s *St William of York*³ is my main source on the hagiographical tradition and some methodological aspects from Cordula Nolte’s chapter on curating an exhibition of medieval art depicting people with disabilities.⁴

1 Irina Metzler, “Disability in the Middle Ages: Impairment at the Intersection of Historical Inquiry and Disability Studies,” *History Compass* 9, no. 1 (January 2011): 46-47, <https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2010.00746.x>.

For paleopathological art history studies see Felipe C. Cabello, “El Retablo de Isenheim: Religión, Arte Y Medicina,” *Revista Medica de Chile* 146, n9, (2018):1050–58. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872018000901050>. ; Henri Blum and Jacques Battin, “Le Panneau de Saint Sébastien Sur Le Retable d’Issenheim: Étude Anatomo-Radiologique,” *Histoire Des Sciences Médicales* Tome XLIV, n4

(2010). And Jan Dequeker, Guy Fabry, and Ludo Vanopdenbosch, "Hieronymus Bosch (1450-1516): Paleopathology of the Medieval Disabled and Its Relation to the Bone and Joint," IMAJ, no. 11 (2001)

: 864–71. <https://www.ima.org.il/FilesUploadPublic/IMAJ/0/61/30502.pdf>.

2 Wendy J. Turner, "Models of Disability: Connecting the Past to the Present," *Zeitschrift Für Disability Studies*, (2022) accessed May 24, 2025, http://zds-online.org/wp-content/uploads/2022/02/ZDS_2022_1_7_Turner.pdf. Page 4

3 Christopher Norton, *St. William of York* (York: York Medieval Press, 2006).

4 Cordula Nolte, "Down and out and Disabled in the Middle Ages? Medieval Attitudes, Modern Assumptions and Public Dis/Ability History," in *Representing Disability in Museums. Imaginary and Identities*, ed. Patrícia Roque Martins, Aice Lucs Semedo, and Clara Frayão Camacho (Porto: Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, 2018), 67–90.

TÍTULO / TITLE: *Disability and People with Disabilities in Medieval Islamic Civilization through Islamic Sources.*

Autor(-a) / Author: DINE KADDA – UNIVERSITY CENTRE OF NOUR EL BACHIR.

E-mail: d.kadda@cu-elbayadh.dz

Curriculum Vitae:

Academic Qualifications

Ph.D. in Modern and Contemporary History – University of Algiers 2

University Habilitation (Ph.D. Qualification) – Nour El Bachir University Center, El Bayadh (2023)

Master’s Degree in History – University of Algiers 2 (2015)

Bachelor’s Degree in History – Ibn Khaldoun University, Tiaret (2012)

Professional Experience

Lecturer, Class A – Nour El Bachir University Center, El Bayadh (2023–Present)

Lecturer, Class B – Nour El Bachir University Center, El Bayadh (2020–2023)

Assistant Professor – Nour El Bachir University Center, El Bayadh (2019–2020)

Pedagogical Contributions

Teaching multiple modules at Bachelor’s and Master’s levels. Supervised 12 Master’s theses.

Scientific Contributions

Published 11 academic articles (Category C)

Published 1 academic article (Category B)

Participated in 18 national conferences

Participated in 4 international conferences

Published 1 scientific book

Contributed chapters to 4 collective books

Selected Publications

Ibn al-Jazzar al-Qayrawani and his book 'On Stomach Medicine' – Asour Journal, Vol. 22(2), 2023

Tamgrouti Journey, En-nefha Elmeskia, and Its Historical and Scientific Value – Historical Studies Journal, Vol. 10(01), 2022

The Algerian-Moroccan Border Through History – Asour Journal, Vol. 7(27), 2017

Patterns of Water Availability in the Algerian Desert and Methods of Its Exploitation Through Historical Sources – Historical Issues Journal, Vol. 2(07), 2017

Resumen / abstract:

This research paper addresses the phenomenon of disability and people with special needs in Islamic countries during the middle Ages, from the eighth century AD to the fifteenth century AD, through information contained in Islamic sources, whether historical, jurisprudential, or literary. It aims to define the category of people with disabilities from the perspective of Islamic heritage, clarify their status and the ways of dealing with them in Islamic laws, and explain how Islamic society dealt with them and how they were integrated. This is based on the following the research problem: How did Islamic society deal with disability and the disabled in its early centuries?

This paper employs the historical approach to arrive at the targeted facts, by collecting appropriate historical material from sources that contain information related to the phenomenon, then examining and studying it, and then reconstructing a new historical framework that serves the purpose of the paper. This is done through a set of axes that are as follows:

Historical introduction, the phenomenon of disability from an Islamic perspective, treatment of the disabled in Islamic civilization, examples of the disabled who attained a respected status in Islamic civilization, conclusion.

TÍTULO / TITLE: *Physical Disability in Medieval Islamic Law: The Regulatory Role of Fiqh.*

Autor(-a) / Author: MAŞIDE YÜKSEL – MARMARA UNIVERSITY

E-mail: yukselmaside@gmail.com

Curriculum Vitae:

Maşide Yüksel completed her undergraduate studies at Marmara University Faculty of Theology in 2020. She earned her M.A. in Islamic History at Istanbul University's Institute of Social Sciences and successfully defended her thesis titled “*The Life and Personality of Zaynab bint ‘Alī*” in 2025. She is currently pursuing her Ph.D. in Islamic History at the same institution.

During her undergraduate education, she studied *uṣūl al-fiqh* and *fiqh* for several years within the classical madrasa tradition, gaining close familiarity with the corpus of Islamic legal literature. This background provided her with a juridical perspective on historical research, enabling her to develop an integrated approach that examines the interrelation between history, law, and social structure.

Her research interests include early Islamic history, Abbasid social structures, disability history, law-society interaction, and the intellectual roles of women in Islamic history. Focusing particularly on the Abbasid period, Yüksel aims to conduct comparative studies of classical historical and legal sources.

Proficient in Arabic, English, and Ottoman Turkish, she is capable of working directly with primary texts. Her academic interests lie at the intersection of classical textual analysis, social history, and legal-intellectual thought.

Resumen / abstract:

This paper examines the impact of physical disability on legal rulings within Islamic society. The topic is approached from the perspective of Islamic law because *fiqh* regulates not only social order but also individual behavior, serving as the backbone of justice and societal organization.

In Islamic law, “disabled individuals” are not treated as a separate category. With the systematization of knowledge in the ninth century, disability was addressed across various branches of law in *fiqh* works, indicating that

persons with disabilities were regarded as an integral part of both society and the legal system. The structural continuity of Islamic legal thought ensured that the system established in these ninth-century texts became foundational for later jurisprudential works.

In classical *fiqh* texts, physical disability is addressed across ritual, transactional, matrimonial, and penal law. The research provides a comparative analysis of rulings from different Islamic schools regarding visual, auditory, speech, and orthopedic impairments.

Findings indicate that worship obligations are assigned according to capacity, with accommodations or exemptions when obligations cannot be fulfilled. Physical disability rarely hinders marriage, divorce, or testimony, while in penal law, doubtful cases allow mitigation.

This study demonstrates that Islamic law treats physical disability not as a reason for social exclusion but as a factor defining the limits of responsibility, highlighting the inclusive nature of legal approaches toward disabled individuals and the minority group of *khunsa* (individuals born with indeterminate or ambiguous biological sex) in medieval Islamic society.

TÍTULO / TITLE: *Voices from the Margins: Nuova Rivista Storica's Call for Scholarship on Disability and Everyday Life in the Middle Ages.*

Autor(-a) / Author: ABNER CHOU - MANAGING EDITOR OF *NUOVA RIVISTA STORICA*.

E-mail: abner.chou.s@gmail.com

TÍTULO / TITLE: *Bīmāristāns in al-Maghreb and al-Andalus during the Middle Ages: A Study of Their Role in the Care and Inclusion of People with Disabilities.*

Autor(-a) / Author: ABDELDJABAR SEDDIKI – UNIVERSITY CENTRE OF NOUR EL BACHIR.

E-mail: a.seddiki@cu-elbayadh.dz

Curriculum Vitae:

Seddiki Abdeldjabar, Professor of Medieval History at the University Centre of Nour El Bachir, El Bayadh (2019–present), specializes in the history of North Africa and its connections with the Iberian Peninsula. His publications include studies on Christian communities under Almoravid rule and the geographical impact on the political map of the central Maghreb between the 8th and 11th centuries. He has presented research at national and international conferences, addressing topics such as Ibn Khaldun's perspective on civilizational decline, the scientific movement in the post-Almohad Maghreb, and Andalusian migration to the Maghreb in the 13th and 14th centuries.

Selected publications:

- “The Geographical Impact on the Political Map of the Central Maghreb States between the 8th and 11th Centuries AD.” *Revue d'Histoire Méditerranéenne*, December 2024.
- “Muhammad ibn Tumart's Efforts to Consolidate the Ash'ari School of Thought in the Maghreb: Aims and Consequences.” *History Journal*, December 2024.
- “The Christian Community's Existence in North Africa under the Rule of the Almoravids: Coexistence or Persecution?” *Al Maaref Journal for Research and Historical Studies*, October 2021.

- “Approaches in Using Historical Knowledge to Create Awareness of National Identity in Algeria.” *Afak Ilmia Review*, 2020, pp. 188–208.
- “Managing Sectarian Conflicts in the Islamic Maghreb: Religious or Civil Administration?” *Al-Mieyar*, 2020, pp. 289–305.
- “Social and Economic Transformations in the Maghreb and Al Andalus during the Almohads Collapse.” *Dirassat Journal*, June 2016, pp. 278–295.
- “The Role of the Almohad Caliphs in Spreading and Developing Philosophy and Theology in the Maghreb and Al Andalus.” *Oussour Al-Jadida*, May 2016, pp. 125–142.
- “The Collapse of the Almohad State: A Study in Cultural Reasons.” *El Maaref Journal*, 2015, pp. 166–188.
- “The Ordeal of the Malikis in the Almohad Era: Reasons and Consequences.” *Elinsan Wa Elmadjal*, April 2015, pp. 204–220

Resumen / abstract:

This presentation examines the institution of the *Bīmāristān* as one of the most significant social and medical establishments in Islamic civilization during the Middle Ages, with a particular focus on its role in Al-Maghreb and Al-Andalus. Beyond its therapeutic function, the *Bīmāristān* provided an integrated space for the care and support of individuals with disabilities, offering medical treatment, psychological assistance, education, and opportunities for social integration.

The research relies on primary sources, including classical texts and historical records, as well as modern studies that address the subject from different perspectives. In doing so, it seeks to highlight the humanitarian and social dimensions of the *Bīmāristān* and to clarify its contribution to improving the conditions of people with disabilities, thereby underscoring the distinctiveness of the Islamic experience in Al-Maghreb and al-Andalus.

TÍTULO / TITLE: *Discapacidad e inclusión social en los hospitales de la baja edad media: aproximación comparativa entre Cataluña e Italia. / Disability and social inclusion in hospitals in the late Middle Ages: a comparative approach between Catalonia and Italy.*

Autor(-a) / Author: SALVATORE MARINO – UNIVERSITAT DE BARCELONA.

E-mail: salvatore.marino@ub.edu

Curriculum Vitae:

Salvatore Marino es doctor en Historia Medieval, Instituciones y Archivos por la Universidad de Siena; se formó como medievalista en la Seconda Universidad de Nápoles y, como paleógrafo en la Universidad “La Sapienza” de Roma. Fue becario del Istituto Italiano di Studi Storici, del Institut d’Estudis Catalans de Barcelona y posdoc de la Universidad “Federico II” de Nápoles y del Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia. Actualmente, es profesor agregado de Historia medieval del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Dirección del Institut de Recerca en Cultures Medievales de la UB y miembro de la Comisión Académica del Doctorado en Culturas Medievales de la misma universidad.

Sus líneas de investigación son: la Historia de la asistencia en el Mediterráneo medieval; la Historia de la infancia, la adolescencia y el aprendizaje en la baja edad media; las Cofradías del Sur de Italia; la documentación regia y notarial de la baja edad media. Ha participado en varios proyectos científicos internacionales y actualmente es Co-IP (con Antonio Conejo) del proyecto “HOSPITALIBVS: *Los sistemas asistenciales en la Corona de Aragón: cambios y continuidades (1300-1550)*” (2024-2027. Ref. PID2023-149814NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Entre sus principales publicaciones destacamos: *Confraternities in Southern Italy: Art, Politics, and Religion (1100-1800)*, CRRS, Toronto 2022 (editado por él y David D’Andrea; la monografía *Ospedali e città nel Regno di Napoli*, Florencia, Leo S. Olschki 2014; el artículo “Trabajo e aprendizaje en los hospitales de la baja edad media. Aproximación comparativa entre Barcelona, Milán, Nápoles y Siena. *RETI MEDIEVALI RIVISTA*, 19(2), pp. 171 - 205.

Resumen / abstract:

La ponencia se centrará en los grandes hospitales como espacios de acogida, asistencia, cuidado e integración social de los marginados, en el sentido amplio del término: un inocente, necesitado de protección y cuidados por ser incapaz de valerse por sí mismo. En este sentido, además de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, también se prestará atención a la infancia abandonada y a las políticas hospitalarias para la acogida y reinserción social y laboral de muchas niñas y niños abandonados, pues, los más débiles y marginados de la sociedad.

La investigación se llevará a cabo comparando algunas de las principales ciudades de Cataluña e Italia, especialmente tres: Barcelona, Milán y Nápoles. Los archivos hospitalarios de estas ciudades conservan documentación – en parte inédita – que ayuda a entender de qué manera, a partir del siglo XV, estos grandes hospitales se organizaron y equiparon para garantizar la acogida, el cuidado, la protección y la asistencia a las personas más necesitadas, preocupándose incluso de sus inserción social y laboral.

TÍTULO / TITLE: «*De diverses nacions i condicions*». *Cuidado e integració a las personas con discapacidad en los hospitales de la península ibérica durante la baja edad media.*

Autor(-a) / Author: JAUME MARCÉ SÁNCHEZ – UNIVERSITAT DE BARCELONA.

E-mail: jaume.marce@ub.edu

Curriculum Vitae:

Jaume Marcé Sánchez actualmente investigador posdoctoral del proyecto ROMTUR-POCTEFA y profesor asociado en la Universitat de Barcelona. Es doctor en historia por la misma institución, con una tesis doctoral dedicada al estudio del patrimonio inmobiliario y las finanzas del Hospital de la Santa Creu de Barcelona durante la primera mitad del siglo XV.

Entre sus intereses de investigación destacan la gestión de los hospitales urbanos y rurales de la Corona de Aragón a finales de la edad media, la documentación escrita de estos mismos centros y el análisis del notariado catalán, en especial aquel que aparece estrechamente vinculado a las instituciones asistenciales. Actualmente esta trabajando en la publicación de un libro dedicado a los primeros reglamentos del dicho Hospital de la Santa Creu, así como terminando la publicación de los resultados de su tesis doctoral.

Principales publicaciones:

Marcé Sánchez, J. (2025). *Shaping Relations During the Middle Ages in Southwestern Europe: Centres and Peripheries* (P. Bridgewater Mateu & X. Costa-Badia, Eds.). Springer-Verlag GmbH.

Marcé Sánchez, J. (2023). *Emfiteusi i transformació urbana. Els efectes de la unificació hospitalària en la Barcelona del Quatre-cents*. En *The Medieval and Early Modern Hospital: A Physical and Symbolic Space* (pp. 129-145). Roma: Viella.

Marcé Sánchez, J. (2023). *Barcelona i la Santa Creu. El finançament públic de l'hospital al llarg del segle XV*. En *Barcelona Hospitalària. La ciutat i els seus hospitals (segles XIV-XXI)* (pp. 75-94). Barcelona: MUHBA.

Marcé Sánchez, J. (2018). *Un model ideal d'administració hospitalària: La gestió documental segons el llibre d'ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona*. En *Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad* (pp. 139-148).

Resumen / abstract:

Cuando se redactaron las primeras ordenanzas del Hospital de la Santa Creu de Barcelona en 1417, se expuso en el preámbulo de las mismas la función de acogida que el centro desempeñaba desde que había sido fundado en 1401. El hospital recibía hombres y mujeres «pobres, afollats, contrets, orats, nafrats e havents altres diverses misèries humanes, infants gitat e altres persones miserables de diverses nacions e condicions». Esta enumeración no solo refleja la diversidad de situaciones de vulnerabilidad atendidas, entre las cuales se incluían distintos tipos de discapacidad, sino también una definición del concepto de miseria compleja, que incluía de manera explícita la discapacidad física y mental. Cabe decir, no obstante, que el Hospital de la Santa Creu no fue la única institución destinada a acoger y asistir personas con un abanico de necesidades tan distintas; durante la baja edad media coexistieron otros centros con unos fines parejos cuyo estudio comparativo nos permite comprender mejor las funciones que estos desempeñaban.

El objetivo de esta ponencia es analizar cómo se abordó el cuidado y la integración de las personas con discapacidad en los hospitales de la Península Ibérica durante la Baja Edad Media. Partiendo del ejemplo que ofrecen los hospitales barceloneses, se propondrá una aproximación comparativa con otras instituciones hospitalarias con el fin de identificar coincidencias y posibilidades de análisis para aproximarnos a la discapacidad desde el observatorio que ofrecen los hospitales medievales. Se prestará especial atención a los aspectos prácticos de la asistencia hospitalaria, pero también a la dimensión social y económica, a fin de observar cómo algunos individuos encontraron en el hospital una estrategia para asegurarse un cuidado y una atención a largo plazo e incluso, en determinados casos, acceder a una ocupación laboral o desempeñar funciones dentro de la propia institución.

En definitiva, este estudio pretende mostrar los hospitales medievales como unos espacios que, entre muchas otras funciones, sirvieron para negociar formas de inclusión y de agencia social, contribuyendo a modelar las experiencias y representaciones de la discapacidad en la Europa premoderna.

TÍTULO / TITLE: *Asistencia y acogida de las personas con discapacidad en la Barcelona bajomedieval. / Assistance and reception of people with disabilities in late medieval Barcelona.*

Autor(-a) / Author: ELENA CANTARELL BARELLA & MIREIA COMAS VIA – UNIVERSITAT DE BARCELONA.

E-mails: ecantarell@gmail.com ; mireia_comas@ub.edu

Curricula Vitae:

- Elena Cantarell Barella

Profesora jubilada de la Universitat de Barcelona, en el área de Historia Medieval y Ciencias y técnicas Historiográficas. Miembro del *Institut de Recerca en Cultures Medieval (IRCVM)* de la misma universidad. Mi línea de investigación principal ha sido la Historia de la cultura escrita, centrada principalmente en la práctica notarial y en la edición de textos y documentos. He formado parte de diversos proyectos de investigación entre los que cabe destacar: Projejt ADELE, liderado por l'École des Chartes, para la creación de un manual de Diplomática, interactivo y en construcción permanente en el que participan múltiples universidades europeas: <https://adele.chartes.psl.eu/>; el proyecto SCRIBA. *Anar a cal notari a la Catalunya Medieval* (Recercaixa Ref. 600002) y, más recientemente, en el proyecto SENECA. *La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud (Cataluña, s. XIII-XV)*, PID2019-110823GA-I00).

Publicaciones relevantes:

- Cantarell Barella, Elena (2015). “[La escribanía de Cubells](#)” en: Piñol Alabart, D. (coord.) *La 'auctoritas' del notario en la sociedad medieval nominación y prácticas*. Pp. 27-41
- Cantarell, E; Brufal J. Martínez, A. (2019). *Fondarella: els orígens*. Universitat de Lleida; Institut d'Estudis Ilerdencs.
- Sabaté, F. Cantarell, E. (en prensa). *El Cartophylacium de Jaume Caresmar*. Fundació Noguera, Pagès Eds. Lleida.

- Mireia Comas Via

Profesora agregada de Historia Medieval del Departamento de Historia y Arqueología de la Universitat de Barcelona. Investigadora del *Grup consolidat de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA)* y del *Institut de Recerca en Cultures Medieval (IRCVM)* de la misma universidad. Editora de la revista SVMMA. *Revista de Cultures Medievals*, vinculada al IRCVM.

Su principal línea de investigación es la Historia de las mujeres en la Cataluña medieval y, especialmente, las mujeres viudas. Mi tesis doctoral, *Les dones soles a la Baixa Edat Mitjana: una lectura sobre la viduïtat*, obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona de Historia Duran i Sampere, así como el Premio extraordinario de Doctorado del año 2012. Actualmente, estoy investigando sobre la vejez y el envejecimiento en la Cataluña medieval, con una mirada especial sobre la asistencia a las personas mayores, gracias a la concesión del proyecto SENECA (*La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud (Cataluña, s. XIII-XV)*, PID2019-110823GA-I00).

Publicaciones recientes:

- Comas Via, Mireia (2023). “Mujeres que sirven, mujeres que cuidan. La economía de los cuidados en la Cataluña bajomedieval”, *Cuadernos Medievales*, 35, p. 137-157.
- Comas-Via, Mireia (2023). “El envejecimiento del clero secular a partir de las visitas pastorales de la Cataluña medieval”, *Quaderni di storia religiosa medievale*, 2/2023, p. 229-252.
- Comas Via, Mireia (2024). “L’assistència a la vellesa a la Barcelona de la baixa Edat Mitjana”, *Barcelona Quaderns d’Història*, 29, p. 77-88.

Resumen / abstract:

El objetivo de esta comunicación es identificar las personas con diversas discapacidades que documentamos en los registros del Plato de los pobres vergonzantes de la parroquia de Santa Maria del Pi de Barcelona, pero, sobre todo, conocer las distintas estrategias que la comunidad urbana del siglo XV desarrolló para asistir a estas personas. Esta institución caritativa, de ámbito

parroquial y de carácter laico, tenía como función distribuir ayuda económica entre sus feligreses necesitados. Las ordenanzas dejan muy claro quiénes eran estas personas: ancianos, enfermos y niños, es decir, aquellas personas que, por diversas razones, no podían trabajar. Entre los ancianos y los enfermos, documentamos parroquianos con diversas discapacidades: ciegos, cojos, mancos, además de enfermos mentales. Si bien la información registrada en los libros del Plato del pobre es muy concisa, podemos vislumbrar también las formas de apoyo y de solidaridad de la comunidad a este colectivo, como la acogida o facilitar el acceso a la vivienda.

Las fuentes que utilizaremos para nuestro estudio son las ordenanzas de la institución, las primeras de ellas escritas probablemente a finales del siglo XIV, además de los primeros libros que se conservan, en los que se registraban las limosnas repartidas entre los parroquianos. Nuestro trabajo consistirá en el vaciado sistemático de estos libros, con la intención de obtener una imagen clara de este colectivo. Esta comunicación será una buena oportunidad para iniciar las investigaciones, hasta ahora inexistentes, sobre las personas con discapacidad en la Barcelona bajomedieval.

TÍTULO / TITLE: *Caridad hospitalaria y discapacidad en el Camino de peregrinación Lebaniego (siglos XIII-XVI). / Hospital charity and disability on The Pilgrims' Route to Santo Toribio de Liébana (13th-16th centuries).*

Autor(-a) / Author: GILBERTO FERNÁNDEZ ESCALANTE – DOCTOR UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

E-mail: gfe35@alumnos.unican.es

Curriculum Vitae:

Doctor en Geografía e Historia (Historia Medieval) por la Universidad de Cantabria. Graduado en Historia y máster en Historia Antigua y Medieval en esta misma institución.

Los temas tratados en nuestra tesis doctoral —defendida en junio de 2024— fueron los siguientes: Primero, la fundación, del monasterio de Santo Toribio/San Martín de Turieno. Segundo, las características de la observancia de la comunidad allí residente desde el siglo VIII y su evolución, tras la adopción definitiva y total de la Regla de San Benito en el siglo XI, hasta los comienzos del siglo XVI. Tercero, la expansión y detalles de sus respectivos dominios feudales (en lo temporal) y de su jurisdicción eclesiástica (en lo espiritual) de la abadía/priorato hasta los albores de la Modernidad. Cuarto, la conflictividad y sus relaciones con los distintos agentes económicos y políticos lebanenses con influencia y poder en la comarca, ya fueran de naturaleza nobiliaria, eclesiástica o concejil. Quinto y último, la consolidación del monasterio de Santo Toribio como un centro de peregrinación desde la Alta Edad Media —como un ramal del camino de Santiago y el lugar de descanso de las reliquias de Santo Toribio de Astorga— hasta la concesión de la Indulgencia y el iubilaeum in perpetuum en la segunda década del Quinientos —con el Lignum Crucis como principal objeto de devoción—.

Por último, los temas y líneas de investigación actualmente en desarrollo, también están relacionados con la historia de las herejías medievales, la historia de las congregaciones religiosas femeninas, las rutas de peregrinación y la religiosidad popular en el Medievo.

Principales publicaciones:

Fernández Escalante, G. (2024). Los difíciles comienzos del jubileo de Santo Toribio de Liébana: la Probanza de 1513. En A. Bouzón Custodio et al. (Coords.), *Ad aeternum* (pp. 41-64).

Fernández Escalante, G. (2024). Los espacios eclesiásticos en discordia: el concejo de Potes y el monasterio de Santo Toribio de Liébana en la Baja Edad Media. En J. Á. Solórzano Telechea et al. (Coords.), *El uso social del espacio en las ciudades medievales del suroeste de Europa* (pp. 347-374). Santander: Universidad de Cantabria.

Fernández Escalante, G. (2024). La presencia femenina en los monasterios lebaniegos durante la alta y plena Edad Media: abadesas, profesas, compradoras, vendedoras, donantes y testigos. *Melibeia*.

Fernández Escalante, G. (2024). "Santo Turibio puso un pedaço de la cruz en la barca e lo traxo a esta santa casa": el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en la Edad Media: patrimonio, conflictividad y peregrinaciones (Tesis doctoral). Universidad de Cantabria.

Fernández Escalante, G., & Solórzano Telechea, J. Á. (2023). Los monasterios del norte peninsular entre los siglos VII y XII: el monasterio de Santa María de Piasca. En *Cartulario del Monasterio de Santa María de Piasca (siglos X-XIII): estudios, colección diplomática y facsímil* (pp. 16-33).

Resumen / abstract:

La presente comunicación se propone analizar el papel que desempeñaron los hospitales vinculados al Camino Lebaniego en la atención a pobres, enfermos y personas con discapacidad entre los siglos XIII y XVI, en el entorno comprendido entre San Vicente de la Barquera y el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Partiendo del estudio de los hospitales de San Lázaro y otras malaterías lebaniegas, esta investigación examina las formas institucionales de caridad impulsadas por la Iglesia y por cofradías locales, así como la implicación de la monarquía en ciertos proyectos asistenciales a partir de la Baja Edad Media. Como fuentes principales se emplean documentos de patronato, registros de propiedad y permutas, bulas pontificias y privilegios reales, junto con estudios previos sobre hospitalidad medieval. La metodología combina el análisis documental con una lectura contextualizada de la praxis caritativa, en relación

con el fenómeno de la peregrinación y la percepción social de la discapacidad. Se argumenta que estas instituciones no solo ofrecían asistencia física, sino también legitimación espiritual del sufrimiento, en consonancia con la mentalidad religiosa de la época. Se presta especial atención al papel de las cofradías y al tránsito de funciones entre hospitales y monasterios, en especial a finales del Medievo. Esta contribución permite arrojar luz sobre la dimensión inclusiva de la caridad hospitalaria y matiza la imagen de la discapacidad como objeto pasivo de asistencia, mostrando su inserción en redes devocionales y económicas de amplio alcance.

TÍTULO / TITLE: *La ceguera como expresión de lo divino: interpretaciones religiosas y morales en la cultura cristiana medieval. / Blindness as an expression of the divine: religious and moral interpretations in medieval Christian culture.*

Autor(-a) / Author: ISABEL ILZARBE – INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS & MARIO MARTIJA – SERVICIO RIOJANO DE SALUD.

E-mail: isabel.ilzarbe@ext.unirioja.es

Curriculum Vitae:

- Isabel Ilzarbe

Isabel Ilzarbe es doctora en Humanidades por la Universidad de La Rioja e Investigadora Agregada del Instituto de Estudios Riojanos. Graduada en Geografía e Historia y Máster en Patrimonio, obtuvo el título de Doctora en Humanidades por la Universidad de La Rioja en junio de 2021 con la tesis doctoral titulada "Historia, hagiografía y memoria en el ámbito monástico" bajo la dirección del Dr. Javier García Turza.

Su principal línea de investigación se centra en el estudio de la hagiografía medieval como fuente de memoria, historia cultural y social. Su trabajo ha explorado cómo los textos hagiográficos no son meros relatos de vidas santas, sino documentos que revelan dinámicas de poder, construcción de identidades colectivas y procesos de elaboración de la memoria histórica en contextos monásticos medievales. Recientemente ha incorporado la perspectiva de género a esta línea de investigación, con estudios sobre la hagiografía con protagonistas femeninas y la creación de modelos de conducta destinados a las mujeres.

- Mario Martija

Mario Martija trabaja como TCAE en el Servicio Riojano de Salud. Fue investigador sobre informática en la Universidad de La Rioja en 1992. En los últimos años ha participado en varios congresos relacionados con la historia de la enfermería, y publicado artículos académicos como "La organización de funciones en la atención a enfermos, pobres y peregrinos en el camino jacobeo riojano: una aproximación histórico-teórica" (Temperamentum, 2019) o "El Hospital de peregrinos y pobres de Santo Domingo de la Calzada ; breve reseña

histórica de un centro asistencial en el Camino Jacobeo” (Actas del IV Simposio sobre la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, 2020).

Resumen / abstract:

Esta propuesta explora cómo la cultura cristiana medieval interpretó la ceguera desde perspectivas religiosas, teológicas y morales, revelando la considerable complejidad de las creencias sobre la discapacidad, la santidad y la justicia divina.

Durante la Edad Media, la ceguera no fue entendida de manera monolítica, sino que adquirió múltiples significados. Mediante un estudio comparativo, analizaremos cómo coexistieron interpretaciones contradictorias: la ceguera como castigo divino en la filosofía escolástica, como marca de santidad en la hagiografía, y como ocasión para la caridad cristiana en textos morales.

Trabajaremos con la *Leyenda Dorada* de Santiago de la Vorágine (siglo XIII), vidas de santos como Santa Odilia y Santa Lucía, comentarios bíblicos de Santo Tomás de Aquino, escritos de San Agustín, y obras morales medievales sobre la limosna y los pobres.

Este estudio contribuirá a la historia de la discapacidad medieval, campo emergente que cuestiona narrativas tradicionales. Revelaremos cómo los medievales negociaban paradojas entre culpa y gracia, marginación social y santidad, proporcionando perspectivas nuevas sobre la construcción cultural de la discapacidad, la teodicea medieval y la responsabilidad moral cristiana hacia los vulnerables.

TÍTULO / TITLE: *La cofradía de pobres ciegos de Valencia en la Baja Edad Media (1329-1502).* / *The Brotherhood of the Poor Blind of Valencia in the Late Middle Ages (1329-1502).*

Autor(-a) / Author: SALVADOR ROIG ESCUTIA – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

E-mail: salroig3@alumni.uv.es

Curriculum Vitae:

Es estudiante de doctorado en el programa “Geografía e Historia desde la Prehistoria a la Edad Moderna” de la Universitat de València. En 2020 inició el grado en Historia en la Universitat de València, donde comenzó a investigar sobre las cofradías en la España moderna, tema que abordó en su Trabajo de Fin de Grado titulado: “Oracioneros y papelistas. Las cofradías de ciegos en la España moderna”. Bajo la supervisión del profesor Juan Gomis, realizó un estado de la cuestión a partir de sus trabajos y los de otros investigadores como Irina Metzler, Jean-François Botrel o Abel Iglesias.

Posteriormente, en 2024 cursó el máster “Historia e identidades en el Mediterráneo occidental (ss. XV-XIX)” en la misma universidad, donde elaboró su Trabajo de Fin de Máster sobre la cofradía valenciana, analizando fuentes de archivo elaboradas por su síndico y notario entre 1692 y 1697. Actualmente, se encuentra iniciando su tesis doctoral con el objetivo de desarrollar una primera monografía sobre esta hermandad desde una perspectiva social y cultural, en línea con las corrientes historiográficas más recientes.

Resumen / abstract:

Mi aportación, titulada “La cofradía de pobres ciegos de Valencia en la Baja Edad Media (1329-1502)”, se centrará en analizar los orígenes de la hermandad valenciana y su correspondiente evolución hasta los albores de la época moderna, estudiando su organización interna, sus relaciones con las autoridades civiles, y la actividad del rezo de oraciones de la que se apropió como oficio a finales del período estudiado.

Para hacerlo, se analizarán los privilegios concedidos por sucesivos monarcas a la hermandad, tanto para su fundación como para la aprobación de distintas ordenanzas que fueron configurando los contornos de la corporación entre los siglos XIV y XV. Gracias a esta documentación podremos dar cuenta de las finalidades perseguidas por los ciegos valencianos al unirse en hermandad, el desarrollo de la misma y su transformación, a finales de la Edad Media, de una cofradía devocional y benéfica en una cofradía de oficio.

TÍTULO / TITLE: *Dos caras de la misma moneda: de la marginación a la integración social de colectivos vulnerables en al-Andalus. / Two sides of the same coin: from marginalisation to social integration of vulnerable groups in al-Andalus.*

Autor(-a) / Author: ANA MARÍA CARBALLEIRA DEBASA – ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES (CSIC).

E-mail:

Curriculum Vitae:

Ana María Carballeira Debasa es Científica Titular en la Escuela de Estudios Árabes (EEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid (2000), ha desarrollado su labor investigadora en diversos centros nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y el Islamic Legal Studies Program de la Harvard Law School (Cambridge, USA). Actualmente, también forma parte del Grupo de Investigación HUM 761 de la Universidad de Jaén y del Groupe de Recherche Internationale «Fondations Waqf dans les espaces islamiques» (CNRS, París). Su principal línea de investigación se centra en la historia social, económica, jurídica e institucional de al-Andalus, con especial referencia al estudio de la pobreza y la caridad. Entre sus diversas publicaciones, cabe destacar *Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos IV/X-VI/XII)* (Madrid, 2002); *Caridad y compasión en biografías islámicas (Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus XVI)* (Madrid, 2011); *Libro de los habices de la Alpujarra de 1530. Edición, estudio e índices de un manuscrito del Archivo Histórico Diocesano de Granada* (Helsinki, 2018).

Resumen / abstract:

Esta ponencia examina las actitudes de la sociedad andalusí hacia los colectivos vulnerables, como pobres y leprosos, con especial referencia al ámbito urbano. A partir del análisis de fuentes narrativas árabes de carácter histórico, biográfico y jurídico, esta contribución aborda la existencia de una dualidad en el trato hacia estos individuos: por un lado, una clara marginación social, especialmente visible en el desprestigio asociado a la pobreza y en el aislamiento de los leprosos; por otro lado y a pesar del estigma social que sufrían ambos colectivos, los mecanismos de integración social a través de la caridad y la

compasión, tanto a nivel institucional como privado. En concreto, se toman en consideración los aspectos funcionales asociados a las limosnas y a los habices (donaciones piadosas), que se revelan como dos factores fundamentales en la ayuda a estos individuos. Desde este punto de vista, cabe dilucidar qué lugar ocuparon pobres y leprosos en la sociedad andalusí en función del grado de rechazo y aceptación que suscitaban en su entorno. Este aspecto permite visualizar la dinámica de la organización de las relaciones sociales, es decir, cómo se vertebró la interacción socio-económica entre individuo y sociedad, así como abordar los conceptos de desigualdad y equilibrio social.

COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD AND ORGANIZING
COMMITTEE

DIRECTORES / CHAIRS

Jesús Ángel Solórzano Telechea. *Universidad de Cantabria*

Abdeldjabar Seddiki, *University Centre of Nour El Bachir*

Fernando Martín Pérez. *Dr. Universidad de Cantabria*

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANIZING COMMITTEE

María Álvarez Fernández, *Universidad de Oviedo*

Idoia Areizaga Llorente. *Universidad de Cantabria*

Iñaki Bazán Díaz, *Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea*

Andrea Fernández García. *Universidad de Oviedo*

Pablo García Fuente. *Universidad de Cantabria*

José Damián González Arce, *Universidad de Murcia*

Gisela Naegle. *Dr. Universität Gießen*

Nena Vandeweerd. *Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea*

COMITÉ CIENTÍFICO / SCIENTIFIC COMMITTEE

Amélia Aguiar Andrade. *Universidade Nova de Lisboa*

María Asenjo González. *Universidad Complutense de Madrid*

Iñaki Bazán Díaz. *Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea*

Michel Bochaca. *Université de La Rochelle*

Roman Czaja. *Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / University Nicolaus Copernicus in Torun*

David Ditchburn. *Trinity College Dublin*

Ariel Guance. *CONICET-Universidad de Córdoba de Argentina*

Jelle Haemers. *UK Leuven*

Philippe Höhn. *Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg*

Ignacio Iñarrea Las Heras. *Universidad de La Rioja*

Juan Francisco Jiménez Alcázar. *Universidad de Murcia*

Christian Liddy. *University of Durham*

Gladys Lizabe. *Universidad Nacional de Cuyo*

Óscar López Gómez. *Universidad de Castilla-La Mancha*

Mário Paulo Martins Viana. *Universidade dos Açores*

Gisela Naegle. *Dr. Universität Gießen*

Germán Navarro Espinach. *Universidad de Zaragoza*

Marcelo Pereira Lima. *Universidade Federal de Bahía*

Giuliano Pinto. *Università degli studi di Firenze*

Sarah Rees Jones. *University of York*

Ana María Rivera Medina. *Universidad Nacional a Distancia UNED*

Teófilo F. Ruiz. *University of California-Los Ángeles*

Vicente Salvatierra Cuenca. *Universidad de Jaén*

Louis Sicking. *Vrije Universiteit Amsterdam/ Universiteit Leiden*

Urszula Sowina. *Polska Akademia Nauk /Polish Academy of Sciences. Institute of
Archaeology and Ethnology*

M^a Isabel del Val Valdivieso. *Universidad de Valladolid*

Hermínia Vilar. *Universidade de Evora*

Andrea Zorzi. *Università degli studi di Firenze*

